

TOSHLOQ TUMANIDA JOYLASHGAN "YETTI KO'L" ALGOFLORASINING BIOXILMA-XILLIGI

Yuldashova Muattarxon Pulatovna¹, Alimjonova Xolisxon Alimjonovna², Baxtiyorova Gulyuzbonu³

¹dotsent., b.f.d - Farg'ona davlat universiteti, ²professor, b.f.d. - O'zR FA Botanika instituti, ³talaba - Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17377846>

Annotatsiya. Maqolada, Farg'ona viloyatining tabiiy ko'llaridan "Yetti ko'l" algoflorasining bioxilma-xilligi keltirilgan bo'lib, bunda algoflora birmuncha o'ziga xos tarkibga egaligini ko'rsatdi. Unga ko'ra, algofloraning 5 ta bo'lim, 5 ta sinf, 7 ta tartib, 9 ta oila, 15 ta turkumga xos 52 ta tur va tur xillari (8-tur, 1-variatsiya) aniqlandi. Ulardan Cyanophyta - 3, Bacillariophyta - 44, Euglenophyta - 1, Pyrrophyta - 1, Chlorophyta - 3 ta tur va tur xillarini tashkil etdi.

Kalit so'zlar: algoflora, taksonomiya, muhit, oqim, tur va tur xillari, suv havzasi, ekologik, tabiiy muhit, suv o'tlari.

Аннотация. В статье представлено из природных озёр Ферганской области Етти кул и показано, что альгофлора имеет несколько уникальный состав. По нему выявлено В результате исследований были идентифицированы представители 5 отделов, 5 классов, 7 порядков, 9 семейств и 15 родов, включающие в себя 52 вида и внутривидовые таксоны (8 видов и 1 вариация). Из них образовались Cyanophyta - 3, Bacillariophyta - 44, Euglenophyta - 1, Pyrrophyta - 1, Chlorophyta - 3 видов и видов.

Ключевые слова: альгофлора, таксономия, окружающая среда, водоток, виды и типы, водохранилище, экология, природная среда, водоросли.

Abstract. In the article, the biodiversity of the algoflora of the natural lakes "Yeti Ko'l" in the Fergana region is presented, demonstrating that the algoflora possesses a rather specific composition. It identified Taxonomic studies identified 5 divisions, 5 classes, 7 orders, 9 families, and 15 genera, represented by 52 species and intraspecific taxa, including 8 species and 1 variety. Of these, Cyanophyta - 3, Bacillariophyta - 44, Euglenophyta - 1, Pyrrophyta - 1, Chlorophyta - 3 species and species were formed.

Key words: algal flora, taxonomy, environment, stream, species and types, reservoir, ecology, natural environment, algae.

Farg'ona viloyatida bir necha tabiiy ko'llar mavjud bo'lib, ular turli mintaqalar va turli ekologik sharoitlarda joylashgan. Ushbu ko'llar algoflorasining taksonomik va ekologik tahlili turlichaligini tekshirishlar asosida aniqladik.

Oligotrof ko'llarga suvi chuchuk, sovuq, kislorodga boy, lekin biologik mahsuldorligi kam ko'llar kiradi. Evtrof ko'llar uncha chuqur bo'lmay, past tekkisliklarda joylashgan. Ular daryo, yer osti va oqova suvlar to'planishidan yuzaga keladi. Suvi ko'l tubigacha isiydi, lekin ko'l tubida kislorod kam, loyqa, tim qora rangli. Gulli o'simliklar, suvo'tlari va baliqlarga boy bo'ladi. Tekislik, qurg'oqchil hududlarda joylashgan ko'llar suvining sathi sezilarli darajada o'zgaradi. Bahor faslida ko'llar suvga to'lib, yoz va kuz fasllarida esa suv sathi 2 – 3 m ga pasayadi, hattoki qurib qolish darajasigacha borib, suvning sathi pasaygan vaqtda ko'lning maydoni ham kichrayib boradi [315; 464-b].

Suvning rangi va tiniqligi ko'llarning kimyoviy va biologik xususiyatlaridan yuzaga keladi. Suvlarning tabiiy rangi havorang - ko'kish bo'ladi, chunki suv qizil nurlarni yutadi. Suv qancha toza bo'lsa, uning rangi ko'm-ko'k bo'ladi. Bunday rangli ko'llar tog' mintaqasida uchraydi. Masalan, Shohimardondagi Ko'liqubbon ko'li suvlari ham shunday.

"Yetti ko'l" suv havzasida uchragan turlarning taksonomik tahlili

Suvo'simliklari ko'p o'sadigan joylar tiniqligi 0,2 – 0,5 m. bo'lib, u yerda o'simlik va hayvon tur xillari hamda qoldiqlari ko'p uchraydi.

"Yetti ko'l"da yoz faslida ko'lning qirg'oq qismida suv o'tloqzorlari yoyilib turadi. O'tloqzorlarni xara va nitella kabi suvo'tlari hosil qiladi. Qirg'oqlarga yorug'lik yetib borishi natijasida o'tloqzorlar hosil bo'lgan. Ba'zan bentosdan ko'tarilgan diatomlardan *Melozira* va *Cyclotella* turkum vakillari uchraydi.

Ko'lda kuzatish ishlari olib borish uchun mazkur joydan aprel oyida 12 ta algologik namunalar yig'ib keltirildi [14; 200-b.].

Algologik tadqiqotlarimiz natijasida "Yetti ko'l" baliqchilik ko'lida suvo'tlarining 52 ta tur va tur xillari (43 ta tur, 8 ta variatsiya, 1 ta forma) uchrashi aniqlandi.

Suvo'tlari orasida turlar va tur xillarining soni jihatidan Bacillariophyta (44 ta), Cyanophyta (3 ta), Chlorophyta (3 ta), Pyrrophyta (1 ta) va Euglenophyta (1 ta) bo'limlarining suvo'tlari uchradi.

Ko'lda Cyanophyta bo'lim suvo'tlaridan - *Anabaenopsis raciborskii* Wolosz., *Oscillatoria geitleri* Kissel., *Oscillatoria ornata* (Kuets.) Gom. tur xillari kam sonda uchradi (4.4.2 - jadvalga qarang).4.4.2 - jadval

"Yetti ko'l" suv havzasida uchragan turlar soni (2016-2022 yillar)

Suvo'tlari bo'limi	Taksonomik birliklar soni								Tur va tur xillarining umumiy songa nisbatan% hisobi
	Sinf	Tartib	Oila	Turkum	Turlar	Variatsiya	Forma	ami tur va tur xillari	
Cyanophyta	1	2	2	2	3	-	-	3	5.77
Bacillariophyta	1	2	4	10	36	7	1	44	84.62
Pyrrophyta	1	1	1	1	-	1	-	1	1.92
Euglenophyta	1	1	1	1	1	-	-	1	1.92
Chlorophyta	1	1	1	1	3	-	-	3	5.77
Jami: 5	5	7	9	15	43	8	1	52	100

Bacillariophyta bo'limi suvo'tlarining asosiy qismini *Diatoma elongatum* (Lyngb.) Ag., *Diatoma elongatum f. actinastroides* (Krieg.)Pr.Lavr., *Fragilaria virescens* Ralfs., *Fragilaria virescens var. capitata f. capisina* Desm., *Synedra ulna* (Nitzsch) Ehr., *S. pulchella* (Ralfs) Kuets., *S. pulchella var. lanseolata* O'Meara., *S. tabulat var. parva*(Kuets.) Grun., *Synedra tabulate* (Ag)Kuetz, *Synedra utermoehlii* Hust., *Synedra actinastroides* Lemm, *Synedra tabulate* (Ag.) Kuets., *Synedra rumpens var. fragilarioides* Grun., *Cocconeis placentula* Ehr., *Achnanthes Grimmei* Krasske, *Navicula tabulate var. lanseolata* Skv., *Navicula bicapitellata* Hust, *Navicula amphibola* Cl., *N. pusilla var. jacutica* I., *Navicula minuscule* Grun., *Amphora ovalis var.pediculus* Kuetz., *Cymbella affinis* Kuets, *Cymbella sinuate* Greg, *Gomphonema tergestinum*

(Grun) Fricke., *Gomphonema olivaceum* (Lyngb) Kuetz., *Gomphonema angustatum* (Kuetz) Rabenh., *Nitzschia tabula* W. Sm. va boshqalar tashkil etdi.

Suvoʻtlari orasida tur va tur xillarining soni jihatidan kam boʻlgan boʻlimlar Pyrrophyta va Euglenophytalar boʻldi.

Pyrrophyta larga vakil sifatida *Goniaulax apiculate var. clevei* Ostent.;

Euglenophyta boʻlimi suvoʻtlari orasida esa *Rhabdomonas incurve* Fres. uchradi;

Chlorophyta boʻlimi suvoʻtlari ichida tarqalgan tur va tur xillaridan *Chlorella luteoviridis* Chodat., *Cladophora globulina* (Kuetz.), *C. glomerata var. glomerata* Kuetz. kabi tur xillari uchradi.

Koʻlining suvoʻtlari florasi rang - barang. Bu hovuzda plankton, bentos va perifiton holatlarda hayot kechiradigan suvoʻtlarini kuzatish mumkin.

Bahor oyidan boshlab hovuzning chetlarida, suv qirgʻoqlarida, tashlandiq qoldiq yogʻochlar ustida, toshlar va loylar ustida koʻk-yashil, yashil, jigarrang plyonkalar paydo boʻlishi kuzatildi.

Oʻrta mintaqada joylashgan koʻlda haroratining yuqoriligi (yoz faslida (30⁰ – 32⁰ C), oqimning yoʻqligi, tiniqlikning yuqoriligi tubigacha), biogen moddalarning koʻpligi kabi omillar tur xillari boʻyicha suvoʻtlari koʻp miqdorda uchrashiga sabab boʻladi.

Yoz va kuz oylarida yashil plyonkalar orasidan uzun ipsimon suvoʻtlari oʻsib, maʼlum uzunlikkacha yetishi aniqlandi. Qish oylariga kelib esa yashil rangdagi suvoʻtlari va koʻk-yashil rangdagi suvoʻtlar plyonkasi sargʻayib, hayot faoliyatini yoʻqatdi.

Tadqiqot jarayonidagi tekshirishlar natijasida suv havzasida suvoʻtlarining bir mavsum davomida 52 tur va tur xillari aniqlandi. Shunga koʻra havzadagi suvoʻtlarining turlari tarkibini taksonomik tahlil qilish asosida 15 turkum, 9 oila, 7 tartib, 5 sinf aniqlandi, shulardan 3 ta Cyanophyta, 44 ta Bacillariopyta, 3 ta Chlorophyta, 1 ta Pyrrophyta, 1 ta Euglenophyta suvoʻti vakillarini tashkil etdi.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Музафаров А.М. Флора водорослей водоемов Средней Азии. -Ташкент: Изд-во Наука. 1965. - 580 с.
1. Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилов С. Определитель синезеленых водорослей Средней Азии. Кн. 11. -Ташкент: Фан, 1988 а. - С. 406-815.
2. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. I. 1951; II. 1953; III. 1954; IV. 1951; VI. 1954; VII. 1955; VIII. 1959; X.(1) 1986; XI. 1982; XII.
3. Мошкова Н.О. Определитель пресноводных водорослей Украинской ССР. Вып.6. Улотриксковые и кладофоровые водоросли. – Киев: Наукова думка, 1979. – 500 с.
4. Эргашев А.Э. Определитель протокковых водорослей Средней Азии. Кн. I, II. (Тетраспоровые–*Tetrasporales* и Хлорококковые– *Chlorococcales*). – Ташкент: Фан, 1979 а, б. – 344 с; 384 с.
5. 6.Ўзбекистон миллий энциклопедияси – Тошкент, Давлат илмий нашриёти, X. 2005. 110 бет.